

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503205>

Азимуродова Мафтуна Фарход Кизи

Магистрант в Самаркандский государственный институт иностранных языков

Аннотация: В данной статье рассматриваются неполные предложения, содержащие контекстуальный или ситуативный эллипсис. Согласно классификации по месту происхождения эллипсиса в речи, эллипсис существует в именной группе, в глагольной группе и в предложении. Анализируется эллипсис в предложении. Также предложения, содержащие эллипсис, изучаются как неполные на основе классификации. Впервые классифицируются неполные предложения с учетом эллидируемого компонента.

Ключевые слова: эллипсис, контекстуальный эллипсис, ситуативный эллипсис, неполные предложения

При классификации неполных предложений лингвисты опираются на разные принципы. Так, Р.В. Пенс считает, что во всяком случае представляется более целесообразным при классификации неполных предложений учитывать степен и характер смысловой неполноты и, прежде всего, грамматические свойства наличного словесного состава неполного предложения. Правда, и этот метод является далеко несовершенным, так как и здесь отчасти мы ещё вынуждены опираться на сравнение с условным полным предложениям [см. 1, 1947, 130].

М.З. Закиев учитывает причины опущения тех или иных элементов, на этом основании различает три главных типа неполных предложений: 1) контекстуальные; 2) ситуативные; 3) фразеологизированные неполные предложения [9, 1958, 403-410]. С исследователем можно согласиться в отношении первых двух типов, где невыраженные компоненты эксплицируются либо из контекста, либо из ситуации речи. Фразеологизированные же неполные предложения в полном виде исключительно редки. Например: С праздником! Добрый день! Описание и отделение их от обычных неполных предложений относится скорее к задачам фразеологии чем синтаксиса. Синтаксис должен лишь указать, каких членов вообще может не доставать в неполных предложениях и с какими

синтаксическими условиями связана та или иная недостаца. Но по поводу неполных предложений типа “Добрый день! Добрый путь!” И.А.Попова пишет: “Почти всё предложения этого типа представляют собой устойчивые фразеологические сочетания, как таковые не нуждается ни в каких пополнениях и должны рассматриваться как законченные предложения современного русского языка, хотя бы они и явились эллиптическими в генетическом плане” [13, 1953, 82]. И принципиально важными для разработки вопроса о неполных предложениях представляются два положения: 1) Неполные предложения – это особые живые структурные типы высказывания разговорной по преимуществу диалогической формы речи, которые нельзя рассматривать как нарушение норм полных предложений речи книжно-литературной, монологической и которые сами подлежат изучению со стороны их собственных специфических свойств. 2) В основу рассмотрения неполноты предложений должны быть положены степень и характер этой неполноты, а не формально-грамматические признаки вроде отсутствия того или иного управляемого или определяемого слова [см. 13, 1953, 28]. На материале XVIIвека русского языка З.А.Леденева выделяет следующие группы на неполных предложений:

- 1) Эллиптические предложения с неназванным глаголом бытия;
- 2) эллиптические предложения с неназванным глаголом движения;
- 3) эллиптические предложения с пропуском речи;
- 4) эллиптические предложения с неназванным глаголом действия;
- 5) эллиптические предложения с пропуском глагола, входящего во фразеологическую единицу [10, 1972, 61-69].

Эта классификация не является исчерпывающей, поскольку автор ограничивается рассмотрением только одного типа неполных предложений. Другие авторы грамматики русского языка различают четыре типа неполных предложений с учётом причины опущения элементов и вида речи: 1) ситуативные; 2) контекстуальные; 3) эллиптические; 4) диалогические неполные предложения [15, , 1977, 108].

С точки зрения семантики О.И. Москальская выделяет три основных типа неполных предложения: а) детерминирующий, в которых предикат определяет субъект; б) реляционные предложения, в которых предикат устанавливает отношения между предметами; в)

бытийные предложения, выражающие наличие, существования предмета [см. 11, 1974, 80-88]. Следует отметить, что имеется возможность классифицировать неполные предложения с точки зрения семантики и синтаксиса. Семантические неполные предложения в отличие от синтаксических, отличаются структурной оформленностью. Опускание синтаксических элементов не носит обязательного характера; опущение какого-нибудь компонента не нарушает смысла ни в структурном, ни в семантическом отношении. Но синтаксическая неполнота предложений, как мы понимаем, это имеющаяся возможность восполнения или замены полного.

З.И. Будагова, при делении неполных предложений предлагает два момента, на основе чего выявляет два типа: с точки зрения структуры и семантики. К первому относятся, неполные предложения, опущенные члены которых могут быть восстановлены по предшествующим предложениям, их называют “контекстуальными неполными предложениями”; к второму типу относятся, неполные предложения, опущенные члены которых подразумеваются исходя из общего смысла высказывания, их называют “эллиптическими неполными предложениями” [см. 6, 1972, 12].

Последний тип неполных предложений никак не может убедить нас называть их эллиптическими неполными предложениями. Поскольку эллиптичность и неполнота предложений понимается нам в случаях опущения или пропуска того или иного элемента в структуре предложений. На материале современного узбекского языка в своем специальном исследовании А. Бобоева разделяет неполные предложения на четыре группы:

- 1) Контекстуальные неполные предложения;
- 2) Ситуативные неполные предложения;
- 3) Эллиптические неполные предложения;
- 4) Неполные предложения в диалогической речи [4, 1978, 32].

А.Бобоева называет эллиптическими те предложения, где глагольное сказуемое эксплицитно-невыраженно. Но данный тип также является одним из видов неполных предложений.

При исследовании вопросительных неполных предложений диалогической речи С.С. Беркнер разделяет их на следующие типы:

- 1) ситуативные;
 - 2) контекстуальные;
 - 3) ...одночленные
- вопросительные неполные предложения, направленные на

выяснение состояния; 4) неполные вопросительные предложения, состоящие из подлежащего и другого члена; 5) неполные вопросительные предложения, выраженные подлежащим и второстепенным членам; 6) неполные вопросительные предложения, состоящие из отрицания not+предикатив или дополнение; 7) неполные одночленные вопросительные, выраженные глаголом; 8) неполные вопросительные предложения, выраженные знаменательной частью сказуемого + второстепенные члены; 9) неполные вопросительные предложения, вызванные предыдущим сообщением и представляющие собой присоединение обстоятельства дополнения, определения или предикатива; 10) неполные вопросительные предложения причины; 11) неполные вопросительные предложения, называющие действия или состояния; 12) контекстуальные одночленные вопросительные предложения, выраженные вопросительными наречиями и местоимениями; 13) неполные вопросительные предложения, уточняющего характера; 14) неполные вопросительные предложения, выраженные сочетанием what (How) about+местоимение или существительное; 15) неполные вопросительные предложения, выраженные придаточными предложениями [5, 1958, 59-61].

Как видно, в данной классификации вопросительные неполные предложения не отграничиваются уровнями языка, т.е. морфологический уровень смешивается с синтаксическим или же наоборот, и также синтаксическое понятие смешивается с понятийной категорией. Одновременно следует заметить, что классификация вопросительных неполных предложений проводится на базе наличествующих членов, которая является весьма доказательной.

Р.Е. Дудучова вместо неполных предложений употребляет термин “неполносоставные” предложения и их по структурному типу выделяет трих большие группы: односоставные, безподлежащие-безсказуемые предложения [8, 1968, 186]. Здесь исследователь просто не смогла разграничить односоставных предложений от двусоставных и неполных предложений, являющихся разновидностью двусоставных предложений.

По мнению И.В. Прониной, “...сущность явления эллипса заключается в количественной редукции, опущении избыточных элементов речевой цепи (с точки зрения обоих коммуникантов). В соответствии с ней предлагается классификация неполных

предложений на основе единого синтаксического критерия, а именно: ведущего способа восстановления неполных предложений до потенциального полного. Все неполные предложения делятся на: 1) неполные предложения с контекстуальным (анафорическим) эллипсом; 2) неполные предложения с не контекстуальным (не анафорическим) эллипсом, которые в свою очередь, подразделяются на: а) неполные предложения с ситуативным эллипсом; б) неполные предложения с ассоциативным эллипсом” [14, 1974, 24].

Данный критерий выделения неполных предложений нельзя считать основным критерием, поскольку не учитывался момент, когда неодинаковый наличный состав неполных предложений и возможность восстановления опущенных членов обуславливают различную степень стабилизации неполных предложений, что может привести к сдвигу соотношения между неполным предложением и полным.

Некоторые лингвисты, например А.П. Афанасьев, классифицируют неполные предложения по структурной связи вопроса и ответа: 1) собственно неполные предложения; 2) структурно-неполные предложения. А.П. Афанасьев различает эти два типа неполных предложений так: “Собственно неполные предложения являются такими, в которых опущены подлежащее или в подлежащее и вспомогательный глагол. А структурно-неполными предложениями называются такие, которые содержат различные отдельные члены предложения (предикатив, определения, дополнения, обстоятельство)” [3, 1971, 4]. Или же в другой работе А.П. Афанасьев (2, 1965, 119) к первому типу неполных предложений относит те, в которых отсутствие главных членов предложения не обусловлено структурой гипер фразы, т.е. диалогического единства вопросов и ответов. В этом же подтипе так называемых собственно неполных предложений при невыраженности только одного подлежащего ясность структуры предложения не нарушается, ибо предшествующий вопрос и глагол-сказуемое ответной реплики или структура достаточно определенно указывают на лицо и число отсутствующего подлежащего. Ко второму типу неполных предложений относятся те, которые представлены зависимыми компонентами. Далее А.П. Афанасьев останавливается на синтаксической связи между вопросными и ответными репликами и предлагает два типа связи: а) повторение, т.е. это такой вид отдельной синтаксической связи, в которой один или все члены вопросных

реплик повторяются в ответных репликах; б) восполнение-синтаксический состав вопросной реплики восполняется за счет ответных реплик. [там же, 119].

В современном языкознании существует и классификация неполных предложений с точки зрения эксплицитности и имплицитности компонентов, т.е. с учётом наличествующих и нулевых (невыраженных) компонентов предложения. Так, Афанасьев на основании первого принципа выделяет следующие типы: 1) наличие сказуемого или его части в ответной реплике при отсутствии подлежащего; 2) наличие подлежащего в ответной реплике при отсутствии сказуемого; 3) наличие в ответной реплике второстепенных членов или одного из них при отсутствии обоих главных членов предложения [3, 1971, 5].

А.Гуломов, М.Аскарлова при классификации неполных предложений необходимым учитывать эксплицитно-невыраженные элементы и разделяют их на четыре типа:

- 1) неполные предложения без подлежащего;
- 2) неполные предложения без сказуемого;
- 3) неполные предложения без подлежащего и сказуемого;
- 4) неполные предложения без второстепенных членов. [7, 1987, 128-129].

В процессе исследования неполных предложений, встречающихся в ответных репликах диалогической речи, мы постоянно обращаемся к данным контекста. Среди контекстуально-обусловленных неполных предложений выделяются следующие основные типы, которые дифференцируются с учётом невыраженных (нулевых) компонентов предложения [12, 1975, 48]: 1) неполные предложения с нулевым подлежащим (нулевым ядерным предиктируемым компонентом - NP1); неполные предложения с нулевым и частично выраженным сказуемым (ядерным предиктирующим компонентом - NP2); 3) неполные предложения с нулевыми подлежащим и сказуемым (NP1- NP2); 4) неполные предложения с нулевым зависимым компонентом (ÑD).

Каждый тип в свою очередь можно разделить на подтипы:

- 1) Неполные предложения с нулевым подлежащим включают в себя следующие подтипы предложений с эксплицитно невыраженными компонентами:

а) с нулевым подлежащим:

What did the aviation do?

Bombed Sordo (HBT, 353) The aviation bombed Sordo.

б) с нулевым подлежащим и частично выраженным сказуемым:

What are you going to do with us?

Shoot thee (HBT, 113) I am going to shoot thee.

в) с нулевым подлежащим, зависимым компонентом и частично выраженным сказуемым:

What`s your name?

Christine (CTC, 147) My name is Christine.

г) с нулевым дважды предцируемым компонентом и частично выраженным сказуемым:

What are you doing here?

Told to come (PAP, 35) I was told to come.

2) Неполные предложения с нулевым частично выраженным сказуемым делятся на подтипы:

а) с нулевым сказуемым:

Who says that?

Mr. Whitgord (MTE, 288) Mr. Whitgord says that.

б) частично выраженным сказуемым:

Goaheadandeat

I will (HBT, 115) I will eat.

в) с нулевым сказуемым, неядерными предцируемым и предцирующим компонентами:

What makes you stare at me so?

Nothing (DSC, 253) Nothing makes me stare at you so.

3) Неполные предложения с нулевым подлежащим и сказуемым могут быть:

а) с нулевым подлежащим и сказуемым:

You`ve known him long?

Since spring (FTE, 35) I have known him since spring.

б) с нулевым подлежащим и сказуемым, неядерными предцируемым и предцирующим компонентами:

Did you ever hear him recite?

Over the Hills (DAT, 182) I heard him recite over the Hills.

в) с нулевым дважды предцируемым компонентом, сказуемым и неядерным предцирующим компонентом:

Are you determined to go on this cruise?

Like iron (RSTI, 67) We are determined to go on this cruise like iron.

г) с нулевым подлежащим и сказуемым, неядерным оппозиционным предизируемым компонентом:

You are still talking away?

About Zane Grey (GCZ, 14) We are two still talking away about Zane Grey.

4) Неполные предложения с нулевым зависимым компонентом также подразделяются:

а) с нулевым зависимым компонентом:

What were the details?

I don't know (HBT, 53) I don't know the details.

б) с нулевым неядерным предизирующим компонентом:

Did you want to come?

She made me (SAI, 168) She made me come.

в) с нулевым неядерным оппозиционным предизируемым компонентом:

I am asking you to marry, Irone

It's impossible (CFS, 41) It's impossible for me to marry you.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Pence R.W. Present day English, New York, 1947, 241 p.
2. Афанасьев П.А. Ответные реплики – неполные предложения, выражающие подтверждения или отрицание в современном разговорном английском языке. Тезисы докладов. Научная теоретическая конференция молодых преподавателей и аспирантов института, Петигорский госпединст., 1965, с.117-120.
3. Афанасьев П.А. Некоторые проблемы теории неполных предложений. – В кн.: Вопросы английской филологии. – Ставрополь, 1971. Стр. 3-19.
4. Бобоева А. Ҳозирги ўзбек адабий тилида тўлиқсиз гаплар. Фан, Т., 1978, - 104 б.
5. Беркнер С.С. Некоторые синтаксические особенности вопросных реплик английской диалогической речи. – В кн.: Учен. Записки. Ульяновского ун-та, т. XVI, выпуск I, 1958, Ульяновский; стр. 47-69.
6. Будагова З.И. Эллиптические предложения в современном азербайджанском языке. – Советская тюркология, 1972, №5, стр. 10-16

8. Гуломов А., Аскарлова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили, Т., “Укитувчи”, 1987, 256 бет.
9. Дудучова Р.Е. Реализация структуры содержания в не полносоставных предложениях английской диалогической речи. Сб.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1968, стр. 195-197.
10. Закиев М.З. Татар теленда тулқ хэм ким жомле мэсьелесе. (Вопрос о полном и неполном предложении в татарском языке), 1958.
11. Леденева З.А. Эллиптические предложения в русском языке XVII века. В кн. : Грамматика русского языка, выпуск 1, Иркутск, 1972, стр. 61-71.
12. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса. -М., Высшая школа, 1974, 156 стр.
13. Мухин А.М. О синтаксической и синтаксико-семантической классификации предложений. В кн.: Материалы семинара по теоретическим проблемам синтаксиса, ч. 1- Пермь, 1975, стр. 48-52.
14. Попова И.А. Неполные предложения в современном русском языке. - Труды института языкознания, т. 11., М., 1953, 133-144.
15. Пронина И.В. Односоставные и неполные предложения как единицы различных уровней в современном французском языке. М., 1974, 31 с.
16. Современный русский язык (под редакцией Рещетова В.А.) - Ташкент, изд-во Укитувчи, 1977, 211 стр.